

EFICACIA DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME GENITOURINARIO EN PACIENTES MENOPÁUSICAS

EFFICACY OF PLATELET RICH PLASMA FOR THE TREATMENT OF GENITOURINARY SYNDROME IN MENOPAUSAL PATIENTS

¹ Jennifer Fernández, ¹María Ibarra, ^{1,2}Ajakaida Reanaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Venezuela.

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto. Venezuela.

Email: jema83fernandez@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15603248

Recibido: 06 diciembre 2024. Aceptado: 15 marzo 2025.

RESUMEN

El síndrome genitourinario de la menopausia es una afección que comprende los síntomas y signos atróficos que se experimentan en las áreas vulvovaginal y vejiga-uretral por la pérdida de esteroides sexuales que ocurre con la menopausia. La investigación tuvo como objetivo de evaluar la eficacia del Plasma Rico en Plaquetas para el tratamiento del síndrome genitourinario en pacientes menopáusicas. Investigación cuasiexperimental, con muestra de 60 pacientes, que asistieron a una institución privada en Maracaibo, Estado Zulia. Se aplicó como instrumento de evaluación el Índice de Función Sexual Femenina estructurado en seis dominios: Deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, dolor. Para el análisis de los resultados se empleó la prueba de Wilcoxon. La edad media fue $56,9 \pm 6,57$ años. El tiempo promedio de menopausia varió de $4,1 \pm 1,26$ años. Se demostró mejoría de todos los dominios estudiados (deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor); siendo menor en el dominio dolor en las pacientes mayores de 60 años de edad y con más de 5 años de menopausia. La variación de la puntuación del ISFS pretratamiento fluctuó entre $16,31 \pm 3,07$, desglosada en 53 puntuaciones moderadas, 6 deficientes y 1 buena. Posteriormente, se obtuvo una variación promedio de $23,08 \pm 3,11$ con 35 puntuaciones individuales buenas, 23 moderadas, 2 muy buenas y ninguna deficiente. El principal efecto adverso fue el dolor durante la aplicación (45,0%). Se concluyó que el plasma rico en plaquetas es seguro, eficaz y de bajo costo como monoterapia mínimamente invasiva para el síndrome genitourinario de la menopausia.

Palabras clave: menopausia, plasma rico en plaquetas, síndrome genitourinario.

ABSTRACT

Genitourinary syndrome of menopause is a condition that includes atrophic symptoms and signs experienced in the vulvovaginal and bladder-urethral areas due to the loss of sexual steroids that occurs with menopause. The objective of the research was to evaluate the efficacy of Platelet Rich Plasma for the treatment of genitourinary syndrome in menopausal patients. Quasi-experimental research, with a sample of 60 patients, who attended a private institution in Maracaibo, Zulia State. The Female Sexual Function Index structured in six domains was applied as an evaluation instrument: Desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, pain. The Wilcoxon test was used to analyze the results. The mean age was 56.9 ± 6.57 years. The average time of menopause varied from 4.1 ± 1.26 years. Improvement was shown in all domains studied (desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction and pain); the pain domain was lower in patients over 60 years of age and with more than 5 years of menopause. The pretreatment ISFS score variation ranged between 16.31 ± 3.07 , broken down into 53 moderate scores, 6 poor scores and 1 good score. Subsequently, an average variation of 23.08 ± 3.11 was obtained with 35 good individual scores, 23 moderate scores, 2 very good scores and none poor scores. The main adverse effect was pain during application (45.0%). It was concluded that platelet-rich plasma is safe, effective and low-cost as minimally invasive monotherapy for genitourinary syndrome of menopause.

Keywords: menopause, platelet-rich plasma, genitourinary syndrome.

INTRODUCCIÓN

El síndrome genitourinario de la menopausia es una afección que comprende los síntomas y signos atróficos que las mujeres pueden experimentar en las áreas vulvovaginal y de la vejiga y uretra, como resultado de la pérdida de esteroides sexuales que ocurre con la menopausia. Es una afección progresiva que afecta hasta al 50% de las mujeres menopáusicas y que no se resuelve sin tratamiento y puede afectar negativamente la calidad de vida de la mujer.

Este síndrome implica cambios en los labios mayores/menores, el clítoris, el vestíbulo/introito, la vagina, la uretra y la vejiga. También puede incluir sequedad, ardor e irritación genital; síntomas sexuales como falta de lubricación, malestar, dolor y deterioro de la función sexual; y síntomas urinarios de urgencia, disuria e infecciones recurrentes del tracto urinario ⁽¹⁾.

En tal sentido, un método para combatir el problema del síndrome genitourinario de la menopausia es la aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP), el cual es un tratamiento no invasivo. Dicho plasma se obtiene de la sangre del mismo paciente, y esta se somete a un proceso de centrifugación. Por ser una muestra de la misma persona, su inyección no presenta riesgos de efectos secundarios o reacciones alérgicas ⁽²⁾.

En consecuencia, mediante esta técnica se promueve la estimulación del crecimiento de nuevas células generando un aumento del flujo sanguíneo en la zona de la vagina y uretra.

Esto se traduce en una mayor hidratación y lubricación genital, una reducción del dolor durante las relaciones sexuales y en una mejora del deseo y de la sensibilidad íntima. Las plaquetas liberan los factores de crecimiento (FC), que son las proteínas responsables de la comunicación intercelular en el proceso de estimulación y de la reparación de lesiones del organismo. Por eso, esta técnica concentra estos factores de crecimiento en zonas específicas, estimulando y acelerando ese proceso natural de regeneración ⁽³⁾.

Este método puede emplearse en mujeres que quieran rejuvenecer la zona genital o mejorar la

calidad de sus relaciones sexuales y funciones urinarias. También está indicado para aquellas que hayan entrado en la menopausia o se encuentren en un periodo premenopáusicos y deseen prevenir o tratar las consecuencias de los cambios hormonales ⁽⁴⁾. Además, este tratamiento contribuye a mejorar patologías como el liquen escleroso y atrófico o cicatrices de episiotomía dolorosas. Es por ello, que se postula el uso de plasma rico en plaquetas aplicado en vagina, con la finalidad de mejorar el síndrome genitourinario en las pacientes menopáusicas ⁽⁵⁾.

En relación con sus beneficios en el área ginecológica, fue evaluado el efecto del PRP en el tratamiento de disfunción sexual femenina. Se administró PRP en la pared vaginal anterior (1 sesión) y clítoris de 45 mujeres con disfunción sexual femenina y pacientes con disfunción sexual y trastorno orgásmico. La puntuación total del índice de función sexual femenina (FSFI) aumentó en todas las pacientes. Lo anterior sustenta la importancia del estudio planteado de aportar una herramienta biológica, autóloga, atóxica y no inmunogénica que fomente la regeneración tisular local ⁽⁶⁾.

Igualmente, se investigó la seguridad y la eficacia de la inyección de PRP para el rejuvenecimiento vulvovaginal en pacientes menopáusicas. En un estudio piloto, se incluyeron 47 mujeres con AVV posmenopáusicas. El PRP mejoró significativamente los síntomas vulvovaginales un mes después del tratamiento. Además, hubo una mejora significativa de ardor, dolor, irritación, sequedad, secreción, deseo de tener intimidad, relaciones sexuales, dolor durante la actividad sexual y sequedad durante la actividad sexual ⁽⁷⁾.

Así mismo, fue evaluado el papel de la inyección localizada de PRP en el tratamiento de la disfunción sexual femenina (DSF), registrando con su empleo valores altos de deseo, excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción después del tratamiento ⁽⁸⁾.

Lo antes expuesto justifica continuar explorando en el campo de la investigación los avances que se han generado en la ginecología regenerativa funcional y estética con el uso del PRP; razones que motivaron en este estudio evaluar la eficacia del PRP en el tratamiento genitourinario en

pacientes menopáusicas, siguiendo una metodología experimental.

En tal sentido, desde el punto de vista académico, se busca contribuir a generar protocolos de salud destinados a las determinantes sociales del proceso de mejora de la calidad de vida de esta etapa de la mujer.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación cuasiexperimental, donde la muestra estuvo conformada por 60 pacientes para aplicación de plasma rico en plaquetas por síndrome genitourinario, las cuales asistieron a una institución privada en Maracaibo, Estado Zulia, durante el período comprendido entre agosto de 2023 y enero de 2024.

Los criterios de inclusión fueron: Pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario, sexualmente activas durante los últimos 12 meses, con dispareunía, que no logren alcanzar el orgasmo o disminución o ausencia del apetito sexual.

Fueron excluidas las pacientes con patología orgánica en el examen vaginal, quienes usen medicamentos antidepresivos-psicotrónicos, o quienes usaban estrógenos tópicos en el último año, y aquellas en quimioterapia o radioterapia.

El procedimiento se realizó después de obtener el consentimiento informado por escrito y aplicación del Índice de Función Sexual Femenina. Las pacientes fueron colocadas en la camilla ginecológica en posición de litotomía dorsal con la vejiga vacía, media hora antes del procedimiento para la aplicación de una crema de anestesia local que contiene lidocaína al 2,5%. El anestésico local se administró en el tercio inferior vaginal.

Para la obtención del plasma rico en plaquetas bajo normas de bioseguridad el personal técnico de laboratorio procedió a extraer 10 cc de sangre venosa por sesión, de la región cubital de la extremidad superior de las pacientes.

La sangre recolectada se colocó en tubos citrados y se centrifugó a 2000 rpm durante diez minutos. Después de la centrifugación, se observó que el plasma (capa superior), las plaquetas y los

leucocitos (capa intermedia denominada “capa leucocitaria”) y los eritrocitos (capa inferior) se dividió en tres capas.

Se transfirieron aproximadamente 2 mL de plasma rico en plaquetas en un tubo de resuspensión. Para una distribución más homogénea de las plaquetas en el tubo de resuspensión, el tubo se agitó suavemente con la mano durante 30 segundos.

Luego se añadió cloruro de calcio (0,5 mL), activando así la cascada de trombina, provocando la desgranulación de las plaquetas, liberando factores de crecimiento y citoquinas, e iniciando la transformación a la matriz de fibrina rica en plaquetas. Después de agregar el cloruro de calcio, el tratamiento se realizó dentro de los 5 min.

La aplicación del plasma rico en plaquetas se realizó con una aguja de calibre 31 (G). Las pacientes se colocaron nuevamente en posición de litotomía y se administró 1cc de plasma en cara anterior de la vagina debajo de la uretra a unos 3-5 cm de la entrada debajo del pubis, donde se encuentra raíz del clitoris (punto Gräfenberg, conocido como el punto G).

Esta administración se continuó una vez cada 21 días, con un total de 2 sesiones. Las pacientes fueron evaluadas mediante el índice de función sexual femenina (IFSF) previo al inicio de la aplicación de plasma rico en plaquetas y posterior a la culminación del protocolo.

Este cuestionario consta de 19 preguntas y se agrupa en seis dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor; cada pregunta tiene 5 o 6 opciones, asignándoles un puntaje que va de 0 a 5. El puntaje de cada dominio se multiplica por un factor y el resultado final es la suma aritmética de los dominios.

A mayor puntaje mejor sexualidad. Un puntaje total del índice de función sexual femenina de 26,55, de un puntaje máximo posible de 36, se consideró el puntaje de corte óptimo para diferenciar mujeres con y sin disfunción sexual.

Finalmente, para el análisis estadístico de los resultados, las variables cuantitativas con se presentaron en cifras absolutas y porcentajes.

Las proporciones se presentaron con porcentajes (%) y se compararon las puntuaciones del Índice de Función Sexual Femenina utilizando la prueba de Wilcoxon. Se consideró significativo un valor $\leq 0,05$. Los datos fueron presentados en gráficas y tablas.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 60 mujeres menopáusicas con síndrome genitourinario que contestaron el cuestionario índice de Función Sexual Femenina de forma anónima previo y posterior a la aplicación de plasma rico en plaquetas en vagina.

La edad media del grupo de mujeres menopáusicas con síndrome genitourinario presentó una variación que osciló entre $56,9 \pm 6,57$ años. El estado civil prevalente de las mujeres fue casado (61,6 %), seguido de unión estable (28,3 %) y solteras (10,0 %).

El tiempo promedio de menopausia fluctuó entre $4,1 \pm 1,26$ años. Por otra parte, podemos observar 48,3 % de las mujeres que se declararon sexualmente activas en las cuatro últimas semanas, al contestar el cuestionario, refirieron que tenían actividad sexual por mes, al menos en 3 oportunidades; siendo la frecuencia entre 3 a 5 veces. Esta información puede observarse en la siguiente tabla 1.

Características	N°	%	($\bar{x} \pm DE$)
Edad (años)	56,9 ± 6,57		
Estado civil			
Soltera	6	10,0	
Casada	37	61,6	
Concubina	17	28,3	
Tiempo de menopausia	4,1 ± 1,26		
Frecuencia de relaciones sexuales por mes			
<3	29	48,3	
3-5	19	31,6	
>5	12	20,0	

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de las pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario.

La tabla 2, se muestra las puntuaciones del Índice de Función Sexual Femenina en una medición (antes-posterior) del tratamiento con especificación de las puntuaciones según el

dominio y con relación a la edad de las pacientes y categorizadas como mejoría notable, leve mejoría y sin mejoría.

Se puede apreciar que gran parte de las pacientes refirieron mejoría con el plasma rico en plaquetas en todos los dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Sin embargo, en este último 6,7 % con edad igual o mayor a 60 años manifestaron no tener mejoría a pesar la terapia implementada y 31,7 % reportaron alguna mejoría; lo cual al compararse con los resultados de las pacientes con menos de 60 años de edad fue estadísticamente significativo ($p < 0,05$).

Puntuación IFSF	Mejoría Notable		Leve mejoría		Sin mejoría		*p
	N°	%	N°	%	N°	%	
Dominio Deseo							
<60 años	23	38,3	9	15,0	0	0,0	0,067
≥60 años	13	21,7	12	20,0	3	5,0	
Dominio Excitación							
<60 años	28	46,7	4	6,7	0	0,0	0,250
≥60 años	19	31,7	8	13,3	1	1,7	
Dominio Lubricación							
<60 años	32	53,3	0	0,0	0	0,0	0,450
≥60 años	27	45,0	1	1,7	0	0,0	
Dominio Orgasmo							
<60 años	23	38,3	9	15,0	0	0,0	0,083
≥60 años	14	23,3	13	21,7	1	1,7	
Dominio Satisfacción							
<60 años	30	50,0	2	3,3	0	0,0	0,333
≥60 años	22	36,7	5	8,3	1	1,7	
Dominio Dolor							
<60 años	29	48,3	2	3,3	1	1,7	0,034*
≥60 años	5	8,3	19	31,7	4	6,7	

*p < 0,05

Tabla 2. Puntuación del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) antes-después del tratamiento con plasma rico en plaquetas en pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario según la edad.

De igual modo se presenta en la tabla 2a, las puntuaciones totales del Índice de Función Sexual Femenina reflejaron la mejoría de las pacientes con la implementación del tratamiento, donde 36,7 % de las pacientes menores de 60 años presentaron resultado bueno, seguido de 13,3 % moderado, y 3,3 % muy bueno; es importante resaltar que ninguna de las pacientes de este grupo etario manifestó que la implementación del tratamiento fue deficiente; como promedio final se obtuvo una variación de $23,05 \pm 3,34$.

En las pacientes mayores de 60 años, 25,0% opinaron que la implementación del tratamiento generó resultados moderados, y 21,7 % buenos, ninguna de las pacientes opinó que el tratamiento fue deficiente o muy bueno. La puntuación final promedio para este grupo de pacientes varió entre $24,02 \pm 3,21$; al contrastar estas puntuaciones las diferencias son estadísticamente significativas. ($p < 0,05$).

Puntuación IFSF	Muy bueno		Bueno		Moderado		Deficiente		Puntuación final promedio	p
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
<5 años	2	3,3	22	36,7	11	18,3	0	0,0	$22,05 \pm 2,34$	0,033
≥5 años	0	0,0	13	21,7	12	20,0	0	0,0	$19,24 \pm 3,34$	

*p < 0,05

Tabla 2a. Puntuación totales del Índice de Función Sexual Femenina, en opinión de las pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario respecto a la implementación del tratamiento según la edad.

En la tabla 3, se evidencian los resultados del Índice de Función Sexual Femenina en relación con el tiempo de menopausia. Asimismo, y en relación con lo analizado en la tabla 2, los cambios fueron favorables en la mayoría de las pacientes presentando diversos niveles de mejoría.

En el dominio dolor, se presentaron menores cambios en las mujeres con 5 años o más de menopausia, donde 28,3% tuvieron alguna mejoría y 8,3% ninguna mejoría luego del tratamiento con plasma rico en plaquetas ($p < 0,001$).

Puntuación IFSF	Mejoría Notable		Leve mejoría		Sin mejoría		p
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Dominio Deseo							
<5 años	24	40,0	11	18,3	0	0,0	0,017*
≥5 años	10	16,7	12	20,0	3	5,0	
Dominio Excitación							
<5 años	33	55,0	2	3,3	0	0,0	0,267
≥5 años	18	30,0	6	10,0	1	1,7	
Dominio Lubricación							
<5 años	35	58,3	0	0,0	0	0,0	0,400
≥5 años	24	40,0	1	1,7	0	0,0	
Dominio Orgasmo							
<5 años	23	38,3	12	20,0	0	0,0	0,034*
≥5 años	14	23,3	10	16,7	1	1,7	
Dominio Satisfacción							
<5 años	32	53,3	3	5,0	0	0,0	0,250
≥5 años	18	30,0	6	10,0	1	1,7	
Dominio Dolor							
<5 años	32	53,3	3	5,0	0	0,0	0,001**
≥5 años	3	5,0	17	28,3	5	8,3	

*p < 0,05; ** p < 0,001

Tabla 3. Puntuación del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) antes-después del tratamiento con plasma rico en plaquetas en pacientes con síndrome genitourinario según el tiempo de menopausia.

Secuencialmente, en la tabla 3a, se presenta la puntuación total del índice de salud sexual; los datos revelan que las puntuaciones variaron entre buena y moderada en las pacientes que presentaron puntuaciones de IFSF, en el tiempo menor a 5 años y mayor o igual 5 años de la menopausia. Siendo prevalentes las puntuaciones menores a 5 años de menopausia. Las variaciones medias en ambos grupos $22,05 \pm 2,34$ y $19,24 \pm 3,34$, muestran diferencias estadísticamente significativas. ($p < 0,05$).

Puntuación IFSF	Muy bueno		Bueno		Moderado		Deficiente		Puntuación final promedio	p
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
<5 años	2	3,3	22	36,7	11	18,3	0	0,0	$22,05 \pm 2,34$	0,033
≥5 años	0	0,0	13	21,7	12	20,0	0	0,0	$19,24 \pm 3,34$	

*p < 0,05

Tabla 3a

En el gráfico 1 se muestra la puntuación obtenida en el Índice de Función Sexual Femenina antes y después del tratamiento; observándose antes del

tratamiento, un alto porcentaje (88,3 %) de pacientes con una puntuación calificada moderado y el resto deficiente (10,0 %). Posterior a la aplicación del tratamiento, el puntaje cambio entre bueno y moderado con 58,3 % y 38,3 % respectivamente. Por otra parte, es importante mencionar las variaciones en las puntuaciones promedio antes del tratamiento entre $16,31 \pm 3,07$ y después de la intervención de $23,08 \pm 3,1$, siendo las diferencias estadísticamente significativas ($p=0,018$; $p< 0,05$).

Gráfico 1. Puntuación del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) antes y después del tratamiento con plasma rico en plaquetas en pacientes con síndrome genitourinario.

En el gráfico 2, se representan los efectos adversos con la infiltración de plasma rico en plaquetas en vagina, el principal fue el dolor durante su aplicación (45,0 %), seguido de sensación de ardor posterior a la aplicación (18,3 %). No se registraron reacciones alérgicas.

■ Dolor durante la aplicación ■ Ardor posterior a la aplicación

Gráfico 2. Efectos adversos con la aplicación del plasma rico en plaquetas en vagina en las pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario.

DISCUSIÓN

Con el aumento de la expectativa de vida, el síndrome genitourinario de la menopausia se ha vuelto más prominente en la práctica médica actual, dado su impacto en la calidad de vida, la función sexual y la salud del suelo pélvico. El tratamiento con PRP tiene el potencial de ser un abordaje no hormonal en pacientes con disfunción sexual con cambios regenerativos.

Cuando se activa, el PRP, los factores de crecimiento pueden causar diferenciación de células madre pluripotentes, lo que resulta en neoangiogénesis, crecimiento de fibroblastos y crecimiento neuronal, mejorando capacidad de respuesta fisiológica.

El colágeno y el nuevo crecimiento de los nervios sensoriales podrían aliviar la dispareunía y mejorar la sensibilidad vaginal y sintomatología propia del síndrome genitourinario. Sus efectos duran alrededor de 1-2 años.

En este estudio, se registró un aumento de la satisfacción de las pacientes después del procedimiento con puntuaciones superiores del FSFI ($p= 0.018$). En otro estudio, tras la aplicación del PRP, se observó que la puntuación total del FSFI fue de $27,88 \pm 4,80$ y la puntuación total fue de 26 o más en el 50% de los pacientes ($p<0,001$).

Se encontró que las puntuaciones del subdominio del orgasmo eran $2,11 \pm 1,20$ antes del tratamiento con PRP y $4,48 \pm 1,14$ después ($p <0,001$). Se observó un cambio significativo en todos los subdominios después del PRP y se observó que este cambio comenzó después de la primera administración ($p<0,001$).

Se determinó un aumento estadísticamente significativo en los puntajes de percepción genital del FGSIS, que fue significativo entre el 1º y 2º mes ($p<0,001$).

Estos resultados concuerdan con los encontrados en la investigación donde se evidenció mejoría en la puntuación final del IPSF después del tratamiento con el PRP ⁽⁹⁾. De esta manera, los investigadores expresaron resultados positivos con el uso de PRP en féminas con disfunción sexual ⁽¹⁰⁾.

En otra investigación que involucró dos grupos de estudio, a 36 pacientes se administró tratamiento tópico con estrógenos; y a 30 pacientes que habían recibido previamente tratamiento tópico con estrógenos sin obtener respuesta, se aplicó PRP.

Los resultados obtenidos a partir del uso del FSFI y el cuestionario de síntomas vulvovaginales en pacientes tratadas con plasma rico en plaquetas mostraron una diferencia significativa en comparación con los resultados obtenidos en pacientes tratadas con estrógenos tópicos ($p: 0,004$, $p: 0,000$). Esto una vez más coincide con los resultados presentados previamente ⁽¹¹⁾.

En este estudio los resultados observados permitieron demostrar y/o comprobar que existen diferencias antes y después de colocar plasma rico en plaquetas, lo que expresa la eficacia para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia, medido mediante la Puntuación del Índice de Función Sexual Femenina.

La demanda de pacientes con problemas genitourinarios son una fortaleza para el campo de la investigación de la ginecología regenerativa funcional y estética, para el manejo de la paciente con procedimientos regenerativos e innovadores, como es la colocación de PRP.

En la literatura científica los estudios publicados son escasos, de ahí que, las relevancias de los resultados obtenidos puedan constituirse en una referencia para la realización de otros estudios con el manejo de otras variables y diseños de investigación.

Por lo tanto, se recomienda emplear la terapia con PRP para el tratamiento del síndrome genitourinario en pacientes menopáusicas con síndrome genitourinario; en sincronía con la aplicación del FSFI para evaluar el seguimiento terapéutico de esta terapia.

Asimismo, resultaría beneficioso realizar estudios longitudinales que evalúen parámetros como la duración del efecto del PRP en el tiempo en relación a los diferentes esquemas de dosis de aplicación del mismo.

CONCLUSIÓN

En este estudio se concluyó que el plasma rico en plaquetas, es seguro y eficaz como monoterapia mínimamente invasiva para el síndrome genitourinario de la menopausia. Además, se considera un método de bajo costo, simple y natural.

El plasma rico en plaquetas se ha considerado un método prometedor para el tratamiento de las pacientes posmenopáusicas con síndrome genitourinario con contraindicaciones para la terapia hormonal y para mejorar la hidratación de la mucosa vaginal.

Por otra parte, el Índice de Función Sexual Femenina, es una herramienta útil y de fácil aplicación para valorar la respuesta al tratamiento con PRP en pacientes con síndrome genitourinario.

REFERENCIAS

1. Mili N, Paschou S, Armeni A, Georgopoulos N, Goulis D, Lambrinouadaki I. Genitourinary syndrome of menopause: a systematic review on prevalence and treatment. *Menopause*. 2021; 28(6), 706–716. <https://sites.bvsalud.org/rea/ops/busca/?q=descriptor:%22Sexualidad%22#:~:text=Entender%20la%20sexualidad%20como%20capacidad,durante%20su%20ciclo%20de%20vida>.
2. Aguilar R, Cáceres, A. Plasma rico en plaquetas como terapia autóloga en la medicina regenerativa: Revisión narrativa. *Ciencia, Tecnología y Salud*. 2020; 7(3) 442-460. <https://revistas.usac.edu.gt/index.php/cytes/articloe/view/946>
3. Streit D, Futyma K, Grzybowska M, Gołacki J, Futyma K. Platelet Rich Plasma in Gynecology—Discovering Undiscovered—Review. *Environ. Res. Public Health*. 2022;19(9), 5284. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095284>
4. Le A, Enweze L, DeBaun M, Dragoo J. Platelet-rich plasma. *Clinics in sports medicine*. 2019;38(1), 17-44.

[https://www.sportsmed.theclinics.com/article/S0278-5919\(18\)30073-5/abstract](https://www.sportsmed.theclinics.com/article/S0278-5919(18)30073-5/abstract)

5. Dawood A, Salem H. Current clinical applications of platelet-rich plasma in various gynecological disorders: An appraisal of theory and practice. *Clin Exp Reprod Med*. 2018;45(2):67-74. DOI: 10.5653/cerm.2018.45.2.67.
6. Dardeer H, Mohamed M, Elshahat A, Mohammed G, Gadallah A. (2022). Platelet-rich plasma: An effective modality to improve sexuality in FGM/C. *Sexologies*. 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1158136022000457>
7. Doaa M, Rania A. Clinical evaluation of autologous platelet rich plasma injection in postmenopausal vulvovaginal atrophy: A pilot study *JCD*: 2022.;23. <https://doi.org/10.1111/jocd.14873>
8. Mohamed A, Shymaa A. Assessment of autologous platelet-rich plasma as a local therapy for female sexual dysfunction. *Menoufia medical journal*. 2021; 34: 61-65. https://www.mmj.eg.net/article.asp?_issn=1110-2098;year=2021;volume=34;issue=1;page=61;epage=65;aulast=Gaber
9. Sukgen G, Kaya A, Karagün E, Çalışkan E. Platelet-rich plasma administration to the lower

anterior vaginal wall to improve female sexuality satisfaction. *Turkish journal of obstetrics and gynecology*. 2019; 16(4), 228. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7090261/>

10. Runels C, Melnick H, Debourbon E, Roy L. A pilot study of the effect of localized injections of autologous platelet rich plasma (PRP) for the treatment of female sexual dysfunction. *J Women's Health Care*. 2014; 3(169), 2167-0420. <https://pdfs.semanticscholar.org/d4a2/818dbfa12a9133e3d6423a2af2978decc9c3.pdf>
11. Atlıhan U, Ata C, Avsar H, Yavuz O, Bildacı T. Comparison of Results between Topical Estrogen Treatment for Postmenopausal Vaginal Atrophy and Platelet-Rich Plasma Treatment. 2024. <https://www.researchsquare.com/article/rs-4360464/latest>

Cómo citar este artículo.

Fernández J, Ibarra M, Renaud A. Eficacia del plasma rico en plaquetas para el tratamiento del síndrome genitourinario en pacientes menopáusicas. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(2): 37-44. Doi: 10.5281/zenodo.15603248